

Définition du niveau de protection en milieu maritime complexe - Le système d'endiguement de Saint Malo

Defining the level of protection in a complex maritime environment - The Saint Malo levee system

**Simon Billaudeau¹, Antoinette Tardieu², Alexis Bernard³,
Guillaume Villemagne⁴**

¹ ISL, billaudeau@isl.fr

² ISL, tardieu@isl.fr

³ CEREMA, alexis.bernard@cerema.fr

⁴ Saint Malo Agglomération, g.villemagne@stmalo-agglomeration.fr

Résumé

Construite initialement sur une péninsule rocheuse, la ville de Saint Malo débute son développement au XVIII^e siècle avec l'endiguement des marais. L'anthropisation du territoire s'est prolongée par périodes avec la création des bassins portuaires. Aujourd'hui, le système de protection contre la submersion marine de classe A se compose de deux ensembles d'ouvrages : les digues Nord correspondant à une dune historique protégée par des parements maçonnés, soumises à la houle et les ouvrages portuaires fermant les bassins à l'Ouest.

La citée est connue pour ses franchissements spectaculaires et fréquents lors des grandes marées. La demande d'autorisation en système d'endiguement a donc dû s'attacher à caractériser précisément cet aléa maritime complexe. Le niveau de protection a été réfléchi selon la logique suivante : Quelle est la quantité d'eau acceptable dans la zone protégée (caractérisée en hauteur et vitesse) ? Combien de volume doit rentrer (franchir la digue) pour dépasser ces seuils ? Et enfin quelles caractéristiques physiques en mer conduisent à ces franchissements ? Il s'est avéré que ces caractéristiques peuvent être définies à partir d'une combinaison des trinômes ; hauteur de houles/période de la houle/niveaux marins. Ces trinômes peuvent être représentés sous forme d'abaque.

L'abaque est construit avec une modélisation SWAN pour la propagation des états de mer de l'échelle régionale jusqu'en pied des ouvrages de Saint Malo et une modélisation SWASH pour la définition des franchissements générés par chaque scénario de sollicitation. Le premier calage s'est appuyé sur une comparaison des résultats de propagation des états de mer aux différents modèles de houle valides sur les côtes Française comme Homère pour s'assurer de la validité des résultats. Ensuite, les différentes tempêtes historiques recensées à Saint Malo ont été intégrées à l'abaque afin de comparer les inondations réellement observées et les prédictions de l'outil de définition du niveau de protection. Les résultats obtenus sont satisfaisants et ont permis de valider l'utilisation de l'abaque comme définition du niveau de protection. Le gestionnaire poursuit cette démarche en vérifiant le calage pour les nouvelles tempêtes et en envisageant la pose de caméra pour mesurer les débits de franchissement.

Mots-clés

franchissements, submersions, abaque, niveau de protection, modélisation maritime

Abstract

The city of Saint Malo has the particularity to be located on a rock peninsula, and was historically build with marshes enclosure and the port basins creation. Over time, its urbanization gradually progressed with the creation of port basins. Nowadays, the flood protection infrastructure - classified as a Class A system - includes two distinctive components: the northern levees that corresponds to an ancient dune fortified by a brick-laying exposed to wave action - and harbor structures that close off the western basins.

Infamous for its recurrent wave overtopping during large tides, the marine hazards were to be meticulously determined for the approval of the coastal defense application. The degree of protection was based on critical considerations: defining an acceptable water volume within the protected area (specified in terms of height and velocity), establishing the threshold for volume intrusion (levee overflow), and identifying the characteristics contributing to these transgressions. This study revealed these characteristics can be encapsulated as a combination of “trios” and represented as an abacus: wave height, wave period, and sea level.

The abacus is built from a SWAN modeling for sea state propagation, from regional scale to Saint Malo's structures, and from a SWASH modeling to define the generated wave overtopping for each stress scenario. The initial calibration is based on a comparison of sea state propagation results with various swell models applicable on the French coast - such as Homère – ensuring the results validity. Historical storm data from Saint Malo were then integrated into the abacus to compare the observed flooding with the prediction tool used to determine the protection level. The results were conclusive and validated the use of the abacus to set the protection level. The manager is now using this methodology, and periodically checks the abacus calibration for new storms. A camera network is even considered to eventually measure the wave overtopping flows.

Key Words

overtopping, submersions, abacus, coastal defences, maritime modelling

Introduction

Construite initialement sur une péninsule rocheuse, la ville de Saint Malo débute son développement au 18^e siècle avec l'endiguement des marais. L'anthropisation du territoire s'est prolongée par périodes avec la création des bassins portuaires. Aujourd'hui, l'ensemble de ces ouvrages forme un système d'endiguement complet ayant pour vocation la défense contre les inondations et les submersions. Conformément à la réglementation [1], une étude de dangers a été réalisée en 2020 par ISL Ingénierie afin de mieux comprendre ce système d'endiguement et son environnement. Au cœur de cette étude se trouve la définition d'un niveau de protection, un concept réglementé défini dans le code de l'environnement [2] : « Le niveau de protection d'une zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine assuré par un système d'endiguement est déterminé par la hauteur maximale que peut atteindre l'eau sans que cette zone soit inondée [...] (par) la mer. Lorsque la taille et les caractéristiques de la zone exposée le justifient, plusieurs niveaux de protection peuvent être déterminés, chacun étant associé à une partie délimitée de la zone protégée. »

Cette définition est un préalable pour étudier le système de protection contre la submersion marine à Saint Malo car il est composé de deux fonctionnements distincts. D'une part, les ouvrages portuaires dans la baie de la Rance sont protégés contre la propagation de la houle grâce au môle des Noires¹. D'autre part, les ouvrages du Sillon et de Paramé, situés au nord de la ville, sont soumis à l'action de la houle provenant de l'océan. Des guides ont été élaborés pour aider les bureaux d'études à prendre en compte l'action de la houle lors des études de dangers. Le guide du CEREMA [3] souligne que les franchissements doivent être caractérisés afin de garantir l'absence de danger. En effet, ils ne doivent pas provoquer des accumulations d'eau dépassant les capacités du réseau d'eau pluviale dans la zone protégée pour le niveau de protection. Dans le cas contraire, le niveau de protection doit être abaissé. Cependant, la définition du niveau de protection comme un niveau statique n'est pas applicable à Saint Malo. En effet, dans le cas des ouvrages nord², les entrées d'eau de mer dans la zone protégée résultent de franchissements dont l'intensité varie en fonction de nombreux paramètres tels que la hauteur de la houle et le niveau marin. À titre d'exemple, un niveau marin bas associé à une houle énergétique produira les mêmes franchissements qu'un niveau marin élevé combiné à un léger clapot.

Cet environnement montre que la caractérisation du niveau de protection nécessite de prendre en considération plusieurs paramètres conformément à l'arrêté ministériel [4] du 7 avril 2017 et qu'il ne peut se limiter à un niveau marin fixe. Dans notre étude, la définition doit prendre en compte, à minima, deux variables indépendantes qui définissent un milieu maritime complexe : le niveau marin et la hauteur caractéristique de houle. C'est pourquoi nous proposons de questionner la manière dont ces différentes variables peuvent être intégrées dans la détermination du niveau de protection du système d'endiguement de Saint Malo. Ainsi, ce travail propose d'affiner la définition d'un niveau de protection, à partir de la méthodologie mise en place par ISL Ingénierie à Saint Malo. Le résultat se présente sous forme d'abaque³ qui intègre l'impact combiné du niveau marin, de la hauteur de la houle et de sa période.

¹ Jetée de 500 m protégeant les ouvrages portuaires de l'agitation à l'ouest de Saint Malo.

² Dignes de la Galère, du Sillon et de Paramé dans cet ordre d'ouest en est le long de la plage du Sillon

³ Définition du Robert : Graphique donnant la valeur approchée des solutions de certains calculs longs ou difficiles.

Méthodologie

Le niveau de protection a été réfléchi à partir des trois questions suivantes : quelles caractéristiques physiques en mer conduisent à ces franchissements ? Quelle est la quantité d'eau acceptable dans la zone protégée (caractérisée en hauteur et vitesse) ? Et enfin combien de volume doit rentrer (franchir la digue) pour dépasser ces seuils ?

Pour y répondre, l'étude s'appuie dans une première étape sur une analyse quantitative des conditions maritimes usuelles et extrêmes auxquelles les ouvrages de Saint Malo peuvent être exposés. L'étude a spécifiquement permis d'estimer les volumes d'eau pouvant passer par-dessus les ouvrages nord. Ces volumes sont transformés en débit d'eau par mètre linéaire de protection (« débit de franchissement »). Les conditions de mer ne pouvant pas être mesurées en pied d'ouvrage (absence de houlographe, suivi caméra...), les données ont été calculées par modélisation.

La deuxième étape a consisté à regrouper les résultats des débits de franchissement issus de l'analyse quantitative en cinq gammes de sollicitations : faible, moyenne, forte, très forte et extrême. Ces seuils ont été définis à partir de l'expérience accumulée par Saint Malo Agglomération lors des tempêtes majeures.

Enfin, la corrélation entre ces différentes gammes de sollicitations et les conditions maritimes (niveau marin et hauteur de houle) définies au large de Saint Malo à un point de prévision a permis d'établir un abaque de sollicitation. Cet abaque combine les gammes de sollicitations (faible, moyenne, forte, très forte, extrême) en fonction d'un niveau marin statique (c'est-à-dire sans prendre en compte le passage successif des vagues) et d'une hauteur de houle. Pour chaque gamme de sollicitation et pour chacun des dix tronçons homogènes des digues nord, un débit de franchissement est calculé à partir de ce niveau de mer et cette hauteur de houle. Ces valeurs de débit sont ensuite utilisées pour définir la résistance des ouvrages, modéliser le comportement de l'inondation par les eaux de franchissement et ainsi définir à quelle sollicitation correspond le niveau de protection.

Modélisation et exploitation des résultats

Modélisation des états de mer au large

Les simulations sont réalisées à l'aide du logiciel d'hydrodynamique 2D SWAN [5] (Simulating WAVes Nearshore), développé à l'Université de Technologie de Delft (Pays-Bas). Trois modèles sont construits : un modèle régional à maillage lâche, un modèle local à maillage fin et un modèle précis au maillage extrêmement fin. Les résultats du modèle régional sont extraits aux limites du modèle local et de même pour le modèle précis. Cette manière de procéder permet d'affiner la modélisation dans la zone proche des ouvrages et d'obtenir une meilleure précision des résultats tout en conservant des temps de calcul raisonnables.

Les modèles SWAN mis en place ont pour objectif de jouer de multiples scénarios théoriques de conditions de mer. Ils complètent en ce sens les modèles de prévisions et de rejeux existants (data-SHOM, HOMERE...) qui restent les références techniques sur ces sujets. 120 scénarios d'états de mer théoriques sont simulés pour des hauteurs de houle significatives au large variant de 0 à 13,5 m et des niveaux marins allant de 5,5 m NGF à 7,5 m NGF.

Modèle d'interactions côtières : SWASH

La modélisation SWASH [6] permet de propager les états de mer (niveau d'eau, houle, période) le long d'un profil 1D. Chacun des 120 scénarios modélisés de manière spectrale avec SWAN est simulé pendant 1h afin d'obtenir, à chaque point d'abscisse du profil, le run up, l'amplitude de la houle et les débits de franchissements. L'hétérogénéité des ouvrages de protection du système d'endiguement nécessite de calculer les débits de franchissements sur sept tronçons homogènes définis afin de bien intégrer les variations géométriques et topographiques.

La modélisation SWAN a permis de calculer les paramètres caractéristiques de l'état de mer au point de prévision du SHOM au large de Saint Malo ainsi qu'à proximité des ouvrages. Ces valeurs sont ensuite utilisées comme données d'entrée pour le calcul du jet de rive (run-up) lié au déferlement des vagues et pour le calcul des débits de franchissement sur les ouvrages. Les résultats obtenus avec SWASH révèlent des franchissements deux à trois fois plus importants sur les ouvrages du Sillon par rapport aux digues de Paramé. Cette disparité s'explique par la hauteur plus élevée des terrains situés en arrière des digues de Paramé, ce qui limite les entrées d'eau. Par exemple pour la digue du Sillon, et un vent de Sud-Ouest, les franchissements moyens restent inférieurs à 50 l/s/ml tandis qu'ils varient de 0 à 75 l/s/ml avec un vent de Nord Ouest. L'impact du vent est encore plus prononcé pour les franchissements maximums où un facteur de deux est observable à partir d'un vent de sud est et nord ouest.

Analyse spécifique des tempêtes de 2020

L'analyse détaillée des tempêtes de 2020 a permis de comparer les résultats de modélisation avec des observations de terrain réalisées spécifiquement pour l'étude par Saint Malo Agglomération. L'abaque étant basé exclusivement sur les résultats de modèles, une phase de calibrage est nécessaire. Elle permet de vérifier la concordance entre les données modélisées et les données observées, assurant ainsi sa fiabilité et sa pertinence. Les tempêtes Ciara (10/11 février 2020), Ines (13 février 2020) et Norberto (11/12 mars 2020) ont donc été modélisées par SWAN à l'échelle régionale et par SWASH à l'échelle locale.

Il apparaît que les hauteurs de houle calculées à partir du modèle SWAN pour ces événements sont en moyenne surestimées de 6 % par rapport à celles du SHOM, tandis qu'elles sont sous estimées de 5 % par rapport aux résultats de Resourcecode. Dans l'ensemble, les résultats des modélisations effectuées avec SWAN sont similaires à ceux obtenus avec Resourcecode [7] et aux prévisions de la base de données hindcast data.shom, à l'exception des tempêtes Ines et Norberto. Pour la tempête du 13 février, les résultats de SWAN sont supérieurs de 30 % à ceux de la base de données data.shom, mais ils se rapprochent des résultats de la modélisation avec Resourcecode (2,53 m pour SWAN contre 1,75 m pour data.shom et 2,51 m pour Resourcecode). Ces valeurs sont donc cohérentes et utilisées comme données d'entrées pour la modélisation SWASH.

Les résultats de débit de franchissement obtenus sont également comparés à ceux de trois méthodes de calcul empirique des franchissements (tableau 1). Ces méthodes sont : l'application de l'Artificial Neural Network (ANN) [8] en prenant en compte la hauteur de houle en pied d'ouvrage issue de la modélisation SWASH ; la lecture des abaques de Goda [9] ; et l'application des formules empiriques de l'EurOtop [10] (les trois valeurs présentées correspondent à un mur vertical, un mur avec des pentes de 1:10 et de 1:5). À titre de comparaison, le fruit des ouvrages de Saint Malo varie entre 1:20 et 1:3

TABLEAU 1. Comparaison des débits de franchissements SWASH, ANN, Goda et EurOtop.

Tempêtes 2020	Profil 1 (l/s/ml) : 115 ml				Profil 2 (l/s/ml) : 476 ml			Profil 3 (l/s/ml) : 426 ml			
	ANN	Goda	EurOtop	SWASH	ANN	EurOtop	SWASH	ANN	Goda	EurOtop	SWASH
10 février	12	11	9-11-16	8,6	14	10-13-19	12,3	13	18	12-16-23	14,9
11 février	11	10	14-19-27	10,6	6	15-19-28	9,3	23	17	19-24-35	25,8
13 février	3	9	7-9-13	7,7	3	7-10-14	9,5	2	10	7-9-12	12,5
11 mars	5	11	8-11-16	29	2	4-6-8	21,1	4	8	8-10-15	21
12 mars	10	24	21-27-39	21	4	11-14-20	14,5	9	26	19-25-36	22,8

L'application de l'ANN [8], l'utilisation directe des abaques de Goda [9] et l'application des formules empiriques en considérant le Hm0 issu des abaques donnent des résultats relativement convergents. Les débits de franchissements obtenus par modélisation SWASH sont pertinents par rapport aux méthodes alternatives présentées ci-dessus, à l'exception de la tempête Norberto du 11 mars où des écarts peuvent être observés entre la modélisation SWASH et les calculs empiriques sur l'ensemble des profils.

Cependant il est important de noter qu'indépendamment de la méthode de calcul des franchissements, les résultats présentent une incohérence avec les observations de terrain. En effet, bien que toutes les tempêtes aient généré des franchissements, la tempête Ciara s'est démarquée par des entrées d'eau plus importantes. Cet écart ne se retrouve pas dans les débits de franchissements (17 m³/s pour la tempête Ciara contre 19 m³/s pour la tempête Norberto). Ils semblent être surestimés pour des niveaux marins élevés. Cette tendance devra être vérifiée par de nouvelles observations terrains. À ce stade, la surestimation des franchissements est sécuritaire et les résultats obtenus sont conservés. L'abaque pourra être adapté par la suite afin de mieux représenter l'impact de niveaux marins élevés.

Les trois phases de définition de l'abaque des sollicitations

Après avoir effectué ces modélisations, un grand nombre de valeurs de débits de franchissements est obtenu. L'étape suivante consiste à regrouper ces valeurs en 5 gammes de sollicitations basées sur l'expérience acquise par le maître d'ouvrage.

Définition de gammes de sollicitation

La première gamme est définie par rapport au niveau de surveillance défini par Saint Malo Agglomération. Ce seuil est atteint lorsque le vent dépasse 50 km/h (équivalent à 7 Beaufort ou 15 m/s). Selon cette expérience, il est considéré que les franchissements et les impacts sur les ouvrages sont acceptables pour un niveau de protection inférieur à 6,25 m NGF/12,55 m CM et un vent inférieur à 15 m/s (aucune surveillance particulière n'est programmée).

L'exemple est donné sur la digue du Sillon Ouest (houle d'entrée de 9 m soit moyenne) sur laquelle les modélisations donnent des débits de franchissements de l'ordre de 5 l/s/ml pour les conditions de mer associées au critère de surveillance. Les gammes supérieures sont définies par rapport aux inondations et dégâts causés par différentes tempêtes. Les débits de franchissements seuils associés sont déduits du recalage des tempêtes sur les différents scénarios modélisés.

- **Faible** : L'évènement du 20 août 2016 (45 km/h de vent), donnerait des débits <10 l/s/ml. Les franchissements étaient acceptables (sans inondations) avec quelques dégradations.
- **Moyen** : Les évènements de 2020 (10-11-13 février et 11-12 mars) associés à des débits de franchissements de 10 l/s/ml ont globalement été acceptables à l'exclusion de la marée du 11 février un peu plus critique en termes d'inondation dans les rues.
- **Fort et très fort** : Deux autres tempêtes plus anciennes Eléonor le 3 janvier 2018 et le 4 février 2010 ont entraîné des inondations dans les rues arrière. Le débit de franchissement est évalué dans une gamme de 35-50 l/s/ml.

Les 120 scénarios modélisés sont ainsi regroupés en 5 gammes de sollicitations : sollicitation faible (5 l/s/ml), sollicitation moyenne (10 l/s/ml), sollicitation forte (35 l/s/ml), sollicitation très forte (50 l/s/ml) et sollicitation extrême (100 l/s/ml).

Mise en relation entre les débits de franchissements et les conditions de mer au large

Le niveau de protection doit être mesurable en un point spécifique. Dans le cadre de l'étude, il a été choisi de considérer les aléas marins au point de prévision SHOM au large de Saint Malo. Ce choix s'est basé sur l'accessibilité de la prévision à cette localisation. Il a donc été nécessaire d'associer les conditions marines au point de mesure aux gammes de sollicitations définies précédemment. Le graphique 1 donne la relation entre les débits de franchissement calculés et la hauteur de houle au point de prévision pour différents niveaux marins (noté WL dans le graphique suivant). Les limites en termes de franchissements entre chaque gamme de sollicitation sont rappelées en pointillés.

FIGURE 1. Analyse des franchissements en fonction de la hauteur de houle au point de prévision SHOM pour le profil n°2 et un vent de nord ouest.

Un bon ajustement linéaire est relevé entre la hauteur de houle au point de prévision et le débit de franchissement, en fonction des niveaux d'eau. Le graphique met en évidence l'impact exponentiel du niveau marin sur les débits de franchissements. Pour une houle de 3 m, les franchissements passent par exemple de 0 l/s/ml pour un niveau de 5,5 m NGF à 15 l/s/ml pour un niveau de 6,5 m NGF et 90 l/s/ml pour un niveau de 7,5 m NGF. Pour des niveaux marins inférieurs à 6,5 m NGF, les débits de franchissements sont moins impactés par la houle et ne dépassent pas 40 l/s/ml.

Définition de l’abaque

Pour rappel, l’objectif de l’étude était la prise en compte d’aléas maritimes complexes dans la définition d’un niveau de protection. L’exercice est délicat dans la mesure où il est difficile de modéliser exactement l’interaction entre tous les paramètres d’influence et de valider le calage de la modélisation. Aussi, nous avons cherché à synthétiser les résultats des modélisations et l’expérience locale dans un abaque se basant sur deux variables :

- Le niveau statique (incluant l’ensemble des surcotes), mesurable au marégraphe du port de Saint Malo et où la prévision est également disponible,
- La hauteur de houle totale au point de prévision « Saint Malo » du site du SHOM.

L’abaque est défini comme le croisement entre les débits de franchissements caractérisant chaque gamme de sollicitation et les conditions au point de prévision amenant à ces franchissements.

FIGURE 2. Abaque des sollicitations pour le système d’endiguement de Saint Malo.

L’abaque se lit à partir des niveaux marins au marégraphe de Saint Malo en abscisse (m NGF en bas et m CM en haut) et des hauteurs de houle en mètre au point de prévision. L’ensemble de ces sollicitations sont à prendre en compte pour une période de houle comprise entre 10 et 13 secondes. Pour des périodes supérieures à 13s, une analyse de sensibilité a permis de montrer que les débits de franchissements sont augmentés de l’ordre de 20 %. Sur l’abaque, les traits pleins représentent les délimitations entre les différentes sollicitations pour des houles de périodes inférieures à 13 s. Dans le cas où la période de la houle augmente, les limites à prendre en compte sont celles en pointillés.

Il est important de relever que, plus le niveau marin est élevé, plus les gammes de sollicitations convergent. Une faible augmentation de la hauteur de houle entraînera alors des conséquences bien plus importantes. C’est aussi pourquoi, les périodes à risque se concentrent autour des périodes de coefficient de marée élevé.

Retour d'expérience et perspectives

L'abaque est utilisé dans la prévision et dans les rapports post-événements. Dans un premier temps, l'opérateur reporte les données du bulletin prévi-expert opéré par Météo-France et évalue la situation et suites à donner en terme opérationnel, puis un rapport est réalisé en fin d'événement dans le cadre des consignes écrites du système d'endiguement.

Ils se composent d'une introduction résumant les conditions météo-marines enregistrées, les observations de l'opérateur accompagnées de photographies, en particulier au moment des pleines mers. Une seconde partie est consacrée au suivi des ouvrages ainsi qu'au rapport technique de visite et travaux à réaliser le cas échéant. Un repère est placé numériquement dans l'abaque pour chaque événement remarquable avec son nom et/ou la date. Une analyse de la relation entre le positionnement de cet événement dans l'abaque et les observations est ensuite effectuée donnant lieu à une conclusion sur leur cohérence.

Après plus d'une année d'utilisation, il s'avère que l'abaque illustre bien la situation de terrain en particulier pour les événements en limite de gammes de sollicitations. De plus l'abaque démontre la pertinence de l'incorporation des périodes de houle comme paramètre essentiel pour assurer la fiabilité des résultats sur le site de Saint Malo. À la suite de ces constatations, il est prévu de transposer l'intégration de la période de houle de l'abaque vers le système de prévision et d'alerte de Météo-France.

FIGURE 3. Calage de la tempête Larisa (10/03/2023) sur l'abaque en limite de sollicitation faible et franchissements associés sur la digue du Sillon.

Afin d'approfondir cette analyse, un système de surveillance du littoral par caméra (Wave'n'See/Météo-France) a été installé en juillet 2023. Ce système permet d'estimer les paramètres de houles en pied des ouvrages, les volumes franchissant et les variations du trait de côte. Cet outil permettra une analyse systématique approfondie des événements et contribuera à l'amélioration du calage de l'abaque. Une autre piste d'amélioration envisagée est la création d'une feuille de calcul unique qui permettra d'automatiser le positionnement des paramètres de chaque événement dans l'abaque, facilitant ainsi la compilation des données dans un document unique. En effet, lors de l'autorisation du SE de Saint-Malo, une attention particulière a été portée à la compilation précise des événements par les services de l'Etat. Cette dernière a pour double objectif d'améliorer l'abaque et

Références

- [1] Etat français (2015). Décret n°2015-526 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages.
- [2] Etat français (2019). Art. R. 214-119-1 du code de l'environnement.
- [3] Cerema (2018). Étude de dangers de systèmes d'endiguement Concepts et principes de réalisation des études.
- [4] Etat français (2017). Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions, NOR : DEVP1701396A, .
- [5] Swan T.T. (2006). SWAN USER MANUAL, Delft University of Technology, Delft.
- [6] Swash T.T. (2023). SWASH user manuel, Delft University of Technology, Delft.
- [7] Raillard N., Chabot S., Maisondieu C., Darbynian D., Payne G., Papillon L. (2022). Resourcecode Toolbox.
- [8] Van der Meer J., Allsop N., Bruse T., DeRouck J., Kortenhaus A., Pullen T., Schüttrumpf H., Troch P., Zanuttigh B. (2016). EurOtop. Manual on wave overtopping of sea defences and related Structures. An overtopping manual largely based on European research, but for worldwide application, Second edition.
- [9] Goda Y. (2000). Random Seas and Design of Maritime Structures, World scientific.
- [10] Van der Meer J., Allsop N., Bruse T., DeRouck J., Kortenhaus A., Pullen T., Schüttrumpf H., Troch P., Zanuttigh B. (2018). EurOtop. Manual on wave overtopping of sea defences and related structures. An overtopping manual largely based on European research, but for worldwide application, Third edition.